

BOEKBESPREKING

Planning Beslissing Organiseren

Dekker, Koopman
Matić, Poček-Matić

PLANNING IN A DUTCH AND A JUGOSLAV
STEELWORKS

University of Amsterdam 1978.

177 blz. Universitaire ed. f 15,-
Commerciële ed. f 40,-

door Prof. Dr. H. Feitsma

Dit boek is een coproductie van het Instituut van Društveno Upravljanje in Zagreb en het Instituut voor Bedrijfseconomie en Accountancy te Amsterdam. Het gaat hier om een vergelijkende studie van besluitvorming, toegepast op enige specifieke planingsbeslissingen. De bedoeling van de auteurs was, om op grond van hun onderzoek zonnig de procedures te verbeteren, opdat het effect daarvan kon toenemen. De bedrijven die medewerking verleenden waren Sisak Steelworks en Hoogovens IJmuiden.

Aangezien deze vergelijkende studie niet geschreven is vanuit een probleemstelling die tot toetsing van hypothesen voerde, maakt het geheel een nogal constaterende, sterk descriptieve, hoofdzakelijk rapporterende indruk. Daarmede is niets ten nadele van het boek gezegd. Integendeel, want de beschrij-

ving en documentatie is grondig. Uitvoerig wordt ingegaan op de macro-economische invloed op de microplanning, waarbij in vergelijking met Nederland het typisch Joegoslavische systeem van sociale planning aandacht krijgt. De beschrijving van de planningprocedures is nauwgezet, maar de lezer begint zich in deze fase van het boek wel af te vragen, wat de schrijvers later met deze informatie zullen doen. Dat geldt vooral voor het materiaal dat wordt aangedragen in het beste hoofdstuk van het boek, waar de vergelijkende analyse uitgewerkt wordt.

Ongetwijfeld zal iemand, die geïnteresseerd is in de praktische problematiek van besluitvorming op het stuk van planning zijn voordeel doen met bestudering van deze tekst. Het lijkt mij dat hij echter veel zal tegenkomen wat reeds bekend is. Wie geïnteresseerd is in de besluitvormingstheorie, de samenhang tussen besluitvorming en planning of de methodiek van een vergelijkende studie op bedrijfskundig terrein zal enigmate teleurgesteld zijn na lezing van deze bepaald niet „opwindende” tekst. Maar ik neem aan dat voor zo'n lezer dit boek niet geschreven is. Zo is dit boek, met zijn beperkingen, een voortreffelijke studie. Een tekort vind ik het ontbreken van een literatuuroverzicht. De literatuurverwijzingen zijn schaars. Dat is jammer. Want het vak, de theorie, heeft echt wel iets te zeggen over dit onderwerp.